

Pyrolyse van biomassa uit agroforestry-systemen als component voor regionale energie- en warmteoplossingen en andere waardeketens

www.af4eu.eu

Naast de opwekking van warmte, elektriciteit, pyrolyse, gas en olie, kan de pyrolyse van houtachtige biomassa ook biochar produceren. Deze laatste vervult een permanente koolstofzinkfunctie, omdat er een grote hoeveelheid koolstof stabiel in wordt gebonden.

In vergelijking met monoculturen of grootschalige plantages worden agroforestry-systemen gekenmerkt door een hogere landproductiviteit. Door de extensievere productie, de extreem lage behoefte aan externe hulpbronnen, de lage CO₂-reductiekosten en een uitstekende eco-balans, kan de houtachtige biomassa die in agroforestry-systemen wordt geproduceerd, bijvoorbeeld dienen als bio-energiebron. Op onbemeste gebieden is de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk lager in vergelijking met de productie van biogas en de Duitse elektriciteitsmix. Naast de traditionele verbranding in biomassaverwarmingscentrales kan pyrolyse ook worden overwogen voor energiegebruik. De laatste optie biedt interessante alternatieven vanwege de diverse gebruiksmogelijkheden. Bij temperaturen van ongeveer 350 tot 900 °C in een zuurstofarme atmosfeer kan de biomassa worden omgezet in (i) CO₂-neutrale warmte, (ii) CO₂-neutrale elektriciteit, (iii) carbonisaat of biochar, (iv) pyrolysegas, (v) pyrolyse-olie en (vi) andere vloeibare extracten met een stimulerende werking voor de plantengroei. Naast de realisatie van regionale energie- en warmteoplossingsconcepten kunnen ook producten voor de bio-economie, land-, bosbouw- en tuinbouw en tal van biobased industriële toepassingen worden verkregen. Tegelijkertijd kunnen ook extra inkomsten worden gegenereerd door de handel in CO₂-certificaten, aangezien pyrolyse wordt geclassificeerd als een technologie met negatieve emissies vanwege het potentieel om permanente koolstofputten te genereren. Naast batchgestuurde systemen zijn er ook moderne technologische oplossingen voor continu gebruik. Deze laatste hebben het voordeel dat ze minder arbeid vergen en daardoor effectiever en zuiniger kunnen worden geëxploiteerd.

Daniel Fischer

Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) e.V., Programmbereich 3
„Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe
„Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.